

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VE KÜLTÜR AKTARIMINDA ATASÖZLERİNİN KULLANIMI

Kenan ALTINKAYA

O'zbekistan Milliy Universiteti Doktorantı

e-mail: kenan.altinkaya@gmail.com

Özet Bu makalede Türk dili öğretiminde ve ulusların temel yapı taşı olan kültürün nesilden nesile aktarılmasında atasözlerinin kullanımından kısaca bahsedilmiştir.

Kilit Sözcükler: Atasözleri, değerler eğitimi, kültür aktarımı, dil öğretimi.

Summary In this article, the use of proverbs in teaching Turkish language and in transferring the culture, which is the basic building block of nations, from generation to generation is briefly mentioned.

Key Words: Proverbs, values education, cultural transfer, language teaching.

Her birey kendi ulusunun değerlerinden beslenen ana dili öğretimini almak mecburiyetindedir. Çünkü dil, toplum ve kültür iç içedir, birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. “Duygu ve düşüncelerimizi dille ifade ediyorsak, demek ki bozuk bir dil, onda dile gelmiş duygu ve düşüncelerin çarpıklığını gösterir. Hatta duygular bir yana düşünceler, henüz söze, yazıya dökülmeden oluşma halindeyken bile bir dilin düzenine göre biçimlenirler. Duygu ve düşüncelerin çarpık olması ise kişilik bozukluğu anlamına gelir. Dil bozulunca düşünce bozulur. Düşünce bozulunca toplumun dirliği sarsılır. Sağlıklı bir toplum için kişilikli gençler istiyorsak, onlara dilimizi doğru kullanmayı, doğru konuşmayı öğretmeliyiz” [5].

Atasözleri ve deyimler; anlatımı etkili kılma, söyleneni açıkça, kolay, anlaşılır bir şekilde dile getirme ve bunları yazılı olarak ifade edebilme konusunda çok önemli etkilere sahiptir. Türkiye’de ve Türklerin yaşadığı diğer topraklarda, halkın ağzında dolaşan; nesillerden nesillere geçen 10.000’i aşkın atasözü hakkında pek çok yayın yapılmış, birçok kitap ve makale yayımlanmıştır. Türk atasözleri üzerine hazırlanmış ve basılmış kitap, broşür ve makalelerin sayısı 700’ü aşmaktadır [6].

Halk, kendi diliyle söylenen bu seçkin felsefe parçalarına büyük önem vermiştir. Bugün de okullarda ve yetişkinler eğitiminde onlardan yararlanmak gerekir. Bu anlamda Türkçenin ve Türk kültürünün zenginliğinin en önemli göstergesidir.

Atatürk, dilin önemini çok iyi bir şekilde bizlere anlatmaktadır: “Türk milletinin dili Türkçe”dir. Türk dili, dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü, Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle kurullarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazarlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlatabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar” [3].

Toplumların temelini oluşturan en küçük birim olan aile ve onun bir meyvesi olarak kabul edilen çocuk, geleneksel Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Türk toplumlarında aileye büyük değer verilmiş vatan, millet, din ve devlet kavramlarıyla birlikte anılarak, en yüce ve kutsal değerler arasında sayılmıştır. Nitekim Türk atasözleri arasında ayrı bir araştırma konusu yapılacak kadar aile ile ilgili özdeyiş bulunmaktadır.

Geleneksel Türk kültüründe bu dönemin önemine, davranış biçimlerine dikkat çeken oldukça anlamlı, modern pedagoji anlayışını yansıtan çok sayıda, oldukça değerli atasözü bulunmaktadır. “Ağaç yaş iken eğilir”, “Demir tavında dövülür” gibi atasözleri küçük yaşlardaki eğitime, “Sütle giren canla çıkar”, “Kundakta giren teneşirde çıkar”, “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde odur” gibi atasözleri de, bu dönemlerde kazanılan davranışların ne kadar izli ve kalıcı olduğuna, kişiliğin temel özelliklerinin küçük yaşlarda kazanıldığına dikkat çekmektedir.

Atasözlerinin, ilköğretimin ilk sınıflarında şarkılar, masallar, eş anlamlı kelimelerle düzenlenmiş oyunların; daha üst sınıflarda hikâye, şiir, deneme, söyleşi ve anı türlerinin; ilköğretimin ikinci basamağında ise bu türlere ek olarak bilgi verici nitelikteki fıkra, makale, röportaj vb. türlerin içeriğine ya da ana fikrine işlenmesi, öğrencilerin dinlemeye konsantre olmasını, konuyu daha iyi anlamasını ve dinleme anında konuya motive olarak dinleme sürelerini artırmalarını sağlar.

Atasözlerinden okuma eğitiminde de faydalanmak mümkündür. Öğrencilerden ders içi ya da ders dışı zamanlarda karşılaştıkları ve çevrelerinde kullanılan atasözlerini defterlerine kaydetmeleri ve bunlarla ilgili metinler hazırlayarak sınıfta okumaları istenebilir. Öğrencilere, ana fikri buldurulan atasözleriyle ilgili, gözlemleri doğrultusunda olumlu ve olumsuz örneklerle zenginleştirilip planlı yazılar hazırlatılıp, okutulabilir. Özellikle bir hikâyesi olan atasözleri bulunup sınıfta okunabilir.

Öğrencilerin, okuduklarına, dinlediklerine, gördüklerine cevap verme yollarından biri de konuşmadır. Çocuklar, konuşma yoluyla yeni bilgileri yorumlamakta, sorular oluşturmakta, arkadaşlarının davranışlarını kontrol etmekte, sosyal ilişkilerini sürdürmekte, bilgi aktarmakta, kişisel deneyimlerini paylaşmaktadırlar [2]. Öğrencilerden sınıf içinde ‘Akıl pazarda satılmaz’(Akıl bazarda satılбайt) veya ‘Bugünün işinin yarına bırakma’ (bugünkü işti ertenkige kaltırba) [4] gibi atasözleri hakkında bir konuşma metni hazırlayınız.” biçiminde bir ödev hazırlamaları ya da bu konu etrafındaki düşüncelerini sınıfta sözlü olarak ifade etmeleri istenebilir. Argo içeriklerinden dolayı eğitimde olumsuzluk teşkil edebilecek birtakım atasözleri ve deyimler de olduğundan; bu bağlamda millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri yansıtan atasözleri ve deyimlerin seçilmesine dikkat edilmelidir.

Yazılı anlatım öğrencinin kendi gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü ve yaşadığını yazarak anlatmasıdır [1]. Yazma eğitiminde de atasözlerinden de faydalanabiliriz. Örneğin, sınıf ortamında örnek olarak verilen bir atasözü hakkında öğrenciler tarafından konuşulanlar, konuşma sonrasında öğrencilere yazdırılabilir.

Öğrencilerden gördükleri veya yaşadıkları olaylardan çıkardıkları sonucu anlatan bir atasözü bulmaları ve bununla ilgili yazı hazırlamaları istenebilir.

SONUÇ

Türkçe öğretiminde kültürel değerlerin aktarımı noktasında atasözleri ve deyimler, insan odaklı olarak, iyiyi, güzeli, doğruyu, adaleti, ideal insan tipini ortaya koyar. Orhun Abideleri'nden *Divanü Lûgati't-Türk*'e kadar bir çok Türkçe yazılı eserde atasözü ve deyimlerimizi görmek mümkündür. Bu da Türkçenin köklerinin ne kadar derin ve sağlam olduğunun göstergesidir. Bu bağlamda atasözleri millî tarih bilincinin oluşmasında etkin rol oynar. Çocukların erken yaşta halk kültürü ürünlerinden beslenmesi, kültürel değerlerin aktarılmasını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda atasözleri ve deyimler, bu önemli işlevleri yerine getirmede rol üstlenebilir hassasiyet gösterilmelidir

İnsan yavrusunun yaşayabilmesi için yetişkinlerin yardımıyla içine doğduğu toplumun kültürünü öğrenmesi, insanlık tarihinin ilk yıllarına kadar uzanır. Bu nedenle eğitim, tarihin her devrinde ve toplumunda görülen bir olgudur. Toplumlar, toplumları oluşturan aileler ulaştıkları maddi-manevi değer ve varlıkları çocuklarına öğretirken; onları hayata hazırlayarak varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Fakat bilgi ve tecrübe arttıkça, sosyal hayat karmaşık hale geldikçe, kültür aktarma işi, bunu görev olarak üstlenen kişi ve kurumlar tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda eğitim sistemleri, okullar ve öğretmenler ortaya çıkmıştır. Okullar yalnızca ulaşılan mevcut kültürel değerleri aktarmakla kalmamış, bu değerleri geliştirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak bireyler yetiştirme görevini de üstlenmiştir.

KAYNAKÇA

1. Cahit Kavcar, Ferhan Oğuzkan, Sedat Sever., Türkçe Öğretimi (Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin), Engin Yayınevi, Ankara: 1995, s.59
2. Hayati Akyol, “Konuşma Becerisi”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, (Ed. Prof .Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul: 2001, s.73.
3. İNAN, A. (1966). **Milliyetin Temeli Dil Birliği**, *Türk Dili Dergisi*, N. 182, s. 90.

4. Ö. Çobanoğlu. Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004.
5. SOYKAN, Ö. N. (1998). **Arayışlar**, İstanbul: Küyerel Yay.s 293
6. Türk Atasözleri ve Deyimleri, (Haz. Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1992.